

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

La creación de memoria en la era postdigital. Texto de Johanna Vollmeyer

Memoria y medios en la era postdigital

Los medios, entendidos en un sentido amplio que no está restringido solo a los medios de comunicación, no solo activan o transportan determinados recuerdos, sino que forman parte del proceso mismo de construcción de memoria (José van Dijck 2007). Sin embargo, este proceso no se debe entender como un proceso unidireccional: de igual manera que los medios no son un mero vehículo del pasado, tampoco son los que crean en solitario algún tipo de memoria. Más bien, la memoria surge de la unión entre medios y recuerdos. Gracias a esta interacción se crea memoria, sea esta individual o colectiva.

La teoría sobre memoria mediada no es totalmente nueva,

importantes cambios y desarrollos a una velocidad casi vertiginosa en la era postdigital. (Para una definición de lo postdigital véase la primera entrada del blog con la contribución de Miriam Llamas Ubieto). Los así llamados “nuevos” medios difieren de los medios (pre-)digitales de forma significativa tanto por sus características cuantitativas como cualitativas. Uno de los cambios más llamativos es probablemente la forma inmersiva de acceder a determinados contenidos, es decir, la posibilidad de sumergirnos en entornos digitales. Steffi de Jong (2020) ha diagnosticado que, debido a las nuevas tecnologías –por ejemplo, realidades virtuales– se ha iniciado una fase digital-somática. Nos permiten vivir momentos pasados como si estuvieran teniendo lugar en el presente al poder percibir este pasado incluso con todos nuestros sentidos. La inmersión en una realidad virtual conlleva, en consecuencia, una disminución de la distancia (crítica) entre el entorno habitual y la “nueva” realidad. Por lo tanto, nuestra percepción del tiempo con respecto a eventos supuestamente pasados cambia y se crean nuevas temporalidades.

Se puede observar, además, que los medios postdigitales requieren la participación activa de sus usuarios. Un entorno de realidad virtual, por ejemplo, tiene como objetivo crear un mundo en el cual el usuario es una parte integrativa. Por esta razón, precisa de una interacción con el usuario cuyo rol cambia del de un consumidor pasivo hacia el de un “prosumer” –una convergencia de los términos de productor y consumidor en inglés– que interviene activamente en la creación de contenidos. De esta forma, el “prosumer” se convierte en un pilar fundamental de realidades virtuales, redes sociales, aplicaciones, etc., que solo pueden funcionar gracias a su intervención.

La creación de contenidos por parte de los usuarios lleva a una difuminación del límite entre lo privado y lo público, especialmente visible en las redes sociales. El contenido que en tiempos anteriores a la era postdigital se hubiese considerado como exclusivamente privado es subido a plataformas y accesible a un gran público. Este público, además, tiene la posibilidad de reaccionar y de esta forma de interactuar con el usuario “inicial”.

A pesar de parecer medios más participativos, los medios digitales predefinen, sin embargo, en gran medida el contenido que puede ser subido a la web y determinan así la forma en la que se genera lo que podemos consultar y consumir. Esto se refiere no solo al momento en el que el contenido es generado, es decir subido a la red, sino a la prefiguración que tiene lugar mucho antes, por ejemplo, cuando un usuario selecciona un contenido – que en la fase inicial puede ser un mero pensamiento – siguiendo los criterios de selección de las propias plataformas. Lo que se puede observar es, por lo tanto, una adaptación del propio pensamiento a la lógica de un algoritmo.

Memoria y procesos de reciclaje

Tanto medios de comunicación tradicionales como redes sociales nos proporcionan información nueva de manera constante y relativamente inmediata. Especialmente las redes sociales fomentan en este contexto la interacción entre usuarios y también la reutilización de contenido que los propios usuarios han creado previamente. Esto convierte a las plataformas en espacios altamente auto-referenciales donde los usuarios aprovechan contenido producido por otros para reciclarlo. En ocasiones se aprovecha el material inicial sin alterar, como, por ejemplo, en los “re-tweets”, pero frecuentemente este contenido es alterado y así transformado en algo nuevo,

como es el caso de los memes.

Lo que se puede observar aquí, es, que para estos procesos de reciclaje hacen falta unos “residuos sólidos”, es decir un contenido ya existente, que forma la base para poder crear algo nuevo. El físico Agustín Fernández Mallo desarrolla a partir del enfoque de los sistemas complejos una teoría general de basura y define en su monografía bajo el mismo título (*Teoría general de la basura* (2018) el término *basura* como una especie de “resto” que nos proporciona estabilidad y continuidad, que a su vez es la base para la creación de cosas nuevas. Para ilustrar esta idea usa la metáfora del fósil que consiste en partes sólidas y tangibles, pero también requiere un trabajo mental, necesario para añadir las partes “blandas” y desaparecidas para así obtener una imagen completa del animal fosilizado.

Con respecto al concepto de memoria es importante destacar que, según Fernández Mallo, estos restos que encontramos no nos proporcionan realmente información fehaciente sobre el pasado, sino que son huellas que determinan cómo es nuestro presente y que nos ayudan a construir nuestra identidad contemporánea (Fernández Mallo 2018, p. 11). Es decir, tanto el pasado como el presente están contruidos en base a esquemas preexistentes (basura) que se complementan por contenidos nuevos (partes blandas). Por esta razón, nada es creado desde el vacío, sino que tiene sus raíces en el pasado. Fernández Mallo habla en este contexto de un realismo complejo que consiste en una superposición de sistemas complejos:

*la realidad ni ha estado, ni está ni estará nunca,
fragmentada sino organizada en red; la
fragmentación tan sólo es una apariencia fruto de no*

haber cambiado la óptica de nuestro instrumento de visión. Lo que eran desdeñables residuos materiales o simbólicos que sin orden ni taxonomía se amontaban [sic] ante nuestros ojos, pasan, bajo esta nueva óptica y con tal de enfocar un poco mejor, a ser considerados como residuos complejos, coherentemente conectados en múltiples redes, no fragmentados, y por lo tanto culturalmente aprovechables de otro modo. (Fernández Mallo 2018, p.23).

Para ilustrar estos pensamientos el físico hace uso de la playa como metáfora. Según Fernández Mallo una playa no solo es una acumulación de arena – especialmente no en la actualidad. Es más bien un conglomerado de partículas de plástico, restos granulados de otras épocas y arena, todos superpuestos. De manera que solo en su conjunto podríamos hablar de una playa (Fernández Mallo 2018, 268).

Así, pues, del mismo modo se ha de entender también el reciclaje cultural de la era postdigital. El meme es un ejemplo muy apto en este contexto, ya que demuestra de manera clara que solo a partir de contenido preexistente es posible crear algo nuevo. Lo que llama la atención aquí es que las cuestiones de autoría no parecen jugar un papel importante, tanto con respecto al contenido apropiado como con respecto al meme mismo. Es más, intentar encontrar el origen de un meme o encontrar al autor o a la autora inicial parece ser un trabajo en vano y carece de sentido dado a que su contenido solo existe por la apropiación de algún dato previo, lo que suscita cuestiones acerca de conceptos tradicionales como el de copia y original (Gunkel 2016).

Pero la función de un meme no radica solamente en la

apropiación de un contenido existente. Para considerar a un meme exitoso, también hace falta que circule. De hecho, el uso colectivo de un determinado contenido re-apropiado y su distribución son las razones de ser de un meme. Estos procesos de constante apropiación y reuso sin preocuparse por la autoría del contenido crea una especie de subconsciente cultural, en el cual se recicla también lo literario, sin una conciencia de sus orígenes.

Sin embargo, estos cambios y la creación de estos contenidos no suceden siempre de una manera transparente y democrática. La carrera por los “me gusta” es un buen ejemplo, como el uso que solemos hacer de plataformas y redes sociales que está claramente guiado y al menos parcialmente predefinido. Koen Leurs constata en este contexto que existen posibilidades limitadas para la auto-representación de los usuarios porque la producción de su contenido está ligado al uso de determinadas plantillas que guían nuestro comportamiento. Estos esquemas y plantillas ayudan principalmente a generar perfiles de consumidores que son de un alto interés económico para los proveedores de plataformas y aplicaciones (Leurs 2015, p. 252). Por supuesto esto tiene sus efectos en lo que se consume y lo que se recicla: los “porsumers” tienden a crear y publicar contenido que tiene más probabilidad de contar con la aprobación de un público amplio. Cuantos más “me gusta” obtiene un contenido, mayor es su visibilidad en *new feeds*, búsquedas etc., mientras que un contenido que despierta menos interés está condenado al olvido.

Esto significa también que solo se puede reciclar lo que está al alcance en este momento. Aquí juegan un papel fundamental la inmediatez y la alta fluctuación de la información en Internet. Este dinamismo tiene consecuencias graves para nuestra memoria individual y

colectiva porque solo lo que es fácilmente accesible se suele reutilizar. De esta manera, solo este contenido tiene posibilidades de ser canonizado y así reciclado de nuevo en un futuro.

Caso práctico: *Journey* o la dataficación de la memoria

Journey es una app que a primera vista funciona como un diario, imitando el género de un diario clásico. Sin embargo, en un diario análogo el autor o la autora tiene total libertad para apuntar lo que desea. Aplicaciones como *Journey*, por el contrario, prefiguran en detalle todas las entradas posibles. De hecho, la aplicación promete ser más que un diario ordinario: una herramienta para convertir al usuario en una persona más motivada y feliz. Lo que pasa a un segundo plano aquí es la función principal de un diario clásico, que es la de ofrecer un espacio para la reflexión y la autocrítica. Lo que se prima ahora es más un perfeccionamiento de la propia persona guiado por unos valores preestablecido por la aplicación, como puede ser el ejercicio regular, pasar momentos felices entre amigos etc.

Sanctuary for Your Mind & Soul
GET STARTED >

Meet Journey®, Your Self-Care Journal

Join millions of Journey users and create a healthier, happier mind. A sanctuary for your mind and soul, Journey will help increase your positive energy, be more grateful and a calmer mind by building healthy thinkings through journaling.

We're more than just a journal, or a diary; we're your own motivational coach and happiness trainer. Let's embark on a fabulous journey of self-improvement today.

<https://journey.cloud/>

La app hace claras referencias a ideas de la psicología positiva que aquí, sin embargo, está siendo malinterpretada como una herramienta de auto-optimización, acorde con valores propios de sociedades neoliberales. Esta auto-optimización es considerada un equivalente de la felicidad y para conseguirla es necesario seguir a una lógica algorítmica basada en el “si...entonces” (Smit 2022): “si hago más deporte, entonces estaré más en forma y más equilibrado”, por ejemplo. Como demuestra la página de promoción de la app en Internet, el estado mental y físico se relacionan de forma directa y en su conjunto contribuye a un mayor equilibrio personal.

<https://journey.cloud/>

No obstante, la app no funciona por sí sola. Precisa del usuario que la llena de contenido para realmente cobrar sentido y cumplir con su propósito. Requiere de un constante *input* de datos que se refieren al pasado más reciente del usuario. Este pasado es transformado en datos para su reciclaje y conversión. Por ejemplo, los datos sirven para crear tablas sobre el estado de ánimo, notificaciones sobre tus progresos en momentos de “bajón” o collages de fotos con personas con las que uno ha compartido momentos felices. De esta forma, la aplicación recicla y

reconstruye experiencias del pasado para generar a la persona perfeccionada del presente y del futuro (Smit 2022).

Al contrario que un diario clásico, aquí las entradas no son reflexionadas o libres, sino que tienen que encajar con la información requerida que la app puede transformar en datos que sirven para generar el *output* deseado. El reciclaje futuro de esta información es el objetivo de la lógica algorítmica en la que está basada la aplicación. Al transformar lo que serían bajo las palabras de Fernández Mallo las partes “duras”, es decir los datos, en algo nuevo, la aplicación se convierte en un agente que interviene activamente en la creación de una memoria determinada. Manipula y transforma datos organizándolos de una manera supuestamente coherente. La memoria está construida conforme a esta lógica algorítmica en un sentido doble: Por un lado, los recuerdos tienen que estar adaptados a la plantilla del programa en el que están introducidos por el usuario, donde luego se clasifican, se reorganizan y se re-presentan en diferentes formatos (Smit, 2022). Por otro lado, los usuarios suelen adaptar sus memorias para su posterior procesamiento de acuerdo con la lógica del algoritmo, incluso antes de transferirlas al sistema.

Lo que se puede observar y llama la atención es que solo suele ser de interés lo que ha pasado recientemente. Esto demuestra que plataformas como la app *Journey* tienen un poder transformador en la sociedad que afecta de manera directa a la creación de memoria. No se trata de espacios neutrales, por mucho que intenten asegurarlo, sino que al transformar experiencias personales en datos de comportamiento, construyen la base para crear un determinado *output* que frecuentemente está ligado a estrategias de marketing y venta.

Conclusiones:

Lo que se está debatiendo aquí no es nada menos que unos cambios profundos en nuestra forma de re-construir el pasado y, por lo tanto, de crear nuestro presente y el futuro o, en otras palabras, nuestra percepción del tiempo mismo.

Newton había descrito el tiempo aún como una variable fija de nuestro universo. Sin embargo, la física ha demostrado hace tiempo que el tiempo es relativo y los estudios de ciencias culturales lo han definido, además, como culturalmente codificado. Así como estos códigos cambian, también lo hacen las concepciones del tiempo. Por lo tanto, estas alteraciones no son algo exclusivo de la era postdigital, pero lo que sí se puede observar actualmente es un cambio profundo en estas concepciones debido a la creciente dataficación y algoritmización de nuestras sociedades. Las estrategias empresariales que se esconden detrás de muchas aplicaciones precisan de los datos de sus usuarios para ser rentables. Como producto secundario crean con su actividad un pasado determinado y así también un futuro diferente.

Esto se demuestra claramente con el análisis de la app *Journey*, una aplicación que se sirve de estrategias narrativas basadas en géneros tradicionales como el diario clásico. Sin embargo, se puede observar que este género, que representa las partes sólidas del pasado, se está transformado en algo nuevo que finalmente guarda pocos rasgos del diario clásico. Obviamente, las estrategias narrativas y los géneros literarios también han sido adaptados y redefinidos antes de la era postdigital. Lo novedoso ahora es la adaptación a una lógica algorítmica que no solo influye en la forma en la que se produce el texto del “diario” mismo, sino incluso condiciona el pensamiento previo a su expresión, que se adapta a la

empleabilidad de los datos para su consiguiente reciclaje. Así se crea una memoria diferente. En vez de un espacio de reflexión, como el que encontramos en un diario clásico que permite incluir también eventos de un pasado más remoto, nos encontramos ahora con un espacio altamente predefinido que hace uso de información sobre acontecimientos más recientes. Todo esto produce que finalmente las raíces hacia el pasado que deben sostener nuestro presente y que nos permiten crear nuestro futuro, se convierten en raíces mucho menos profundas.

Bibliografía

de Jong, Steffi: “Witness Auschwitz? How VR is changing Testimony”, *Public History Weekly*, 2020 8(4), retrieved 04.02.2022 from DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2020-15689.

Fernández Mallo, Agustín: *Teoría de la basura (cultura, apropiación, complejidad)*. Galaxia Gutenberg: Barcelona 2018.

Gunkel, David J.: *Of Remixology. Ethics and Aesthetics after Remix*. The MIT Press: Cambridge et al. 2016.

Journey, Web of the App, retrieved 8.2.2022, from <https://journey.cloud/>.

Leurs, Koen: *Digital Passages: Migrant Youth 2.0. Diaspora Gender and Youth Cultural Intersections*. Amsterdam University Press: Amsterdam, 2015.

Smit, Rik: “Die Plattformisierung des Erinnerns”. In: Pentzold, Christian / Lohmeier, Christine (eds.): *Handbuch kommunikationswissenschaftliche Erinnerungsforschung*, de Gruyter: Berlin, forthcoming 2022.

van Dijk, Jose: *Mediated Memories in the Digital Age*,
Stanford University Press: Stanford, 2007.

Esta entrada está basada en la contribución “Postdigital Recycling –
Doing Memory and the Narrative” que se publicará a finales de este año
en el volumen *Cultural Recycling in the Postdigital Age*, editado por
Miriam Llamas Ubieto y Johanna Vollmeyer, editorial Peter Lang.

**OpenEdition le sugiere que cite este post de la
siguiente manera:**

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (15
de septiembre de 2022). La creación de memoria en la
era postdigital. Texto de Johanna Vollmeyer. *Rec Lit*.
Recuperado 28 de marzo de 2025 de
<https://doi.org/10.58079/tdes>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 15/09/2022 /
Entradas / app, datificación, meme, memoria, reciclaje, redes sociales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos
obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Sobre el proyecto Calleja Interactivo: Reciclaje de cuentos infantiles para la pantalla

SIGUIENTE

Cosas que he aprendido gracias a dariah.eu: por ejemplo, los principios fair

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

[arte e internet](#)

[blog](#)

[bot](#)

[cine](#)

[comic](#)

[critical theory](#)

[datificación](#)

[Digital Humanities](#)

[digitalización](#)

[edición enriquecida](#)

[estudios literarios](#)

[estética postdigital](#)

[generación automática](#)

[humanidades digitales](#)

[imagen digital](#)

[inteligencia artificial](#)

[interactividad](#)

[lectores](#)

[libro](#)

[libro electrónico](#)

[Lingüística forense](#)

[literary computational studies](#)

[literatura](#)

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)

- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)

- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress